

14. Джилл Кикал, Томас Лайонс. Социальное предпринимательство. Миссия – сделать мир лучше. Москва: ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2014. – 430 с.

УДК 332.012.2

DOI

К ВОПРОСУ ОБ ОБОСНОВАНИЯХ МЕТОДОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Беленцов В. Н.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

Епишенкова А. А.,
канд. гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Науменко С. Н.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Аргументирована целесообразность использования понятий социально-экономической методологии и социально-экономической парадигмы, как совокупности признанных теорий. Уточнено, что основаниями социально-экономической методологии являются всеобщие, общенаучные и соответствующие частные методы познания, а также научные понятия, категории и положения признанных социально-экономических теорий. В совокупности с новыми проявлениями социально-экономической сущности реальной действительности они являются основанием формирования

социально-экономической парадигмы. Обосновано, что для ее формирования необходимо использовать категории «материальное» и «духовную», между которыми существует диалектическое противоречие.

Ключевые слова: наука, методология, научная теория, парадигма, основания, социальный, экономический, понятие, категория, положение, диалектика, метод, материальное, духовное.

FOUNDATIONS OF THE METHODOLOGY AND THE SOCIO-ECONOMIC PARADIGM

Belentsov V. N.,
doctor of economic sciences, professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

Epishenkova A. A.,
candidate of public administration, associate
professor, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,

Naumenko S. N.,
candidate of public administration, associate
professor, associate professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The expediency of using the concepts of socio-economic methodology and socio-economic paradigm as a set of recognized theories is argued. It is clarified that the foundations of the socio-economic methodology are universal, general scientific and corresponding private methods of cognition, as well as scientific concepts, categories and provisions of recognized socio-economic theories. Together with new manifestations of the socio-economic essence of reality, they are the basis

for the formation of the socio-economic paradigm. It is substantiated that for its formation it is necessary to use the categories "material" and "spiritual", between which there is a dialectical contradiction.

Keywords: *science, methodology, scientific theory, paradigm, foundations, social, economic, concept, category, position, dialectics, method, material, spiritual.*

Актуальность. Любые изменения в реальной действительности связаны с существующими противоречиями в сознании людей, их взаимоотношениях между собой в социуме и с природой.

Существует тенденция к обострению этих противоречий. Это подтверждается постоянным увеличением финансовых и экономических кризисов, военных и религиозных конфликтов, ростом цен и природных катаклизмов, где на первый план вышло глобальное заражение человечества смертельно опасными вирусами, популяризацией нетрадиционных духовных ценностей и т.п. Такая тенденция в проявлении сущности реальной действительности требует научного объяснения.

Поведение людей в социуме определяется сознанием и потребностями, как материальными, так и нематериальными. Их удовлетворение происходит в основном в результате производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

Признанные научные знания о социальных и экономических явлениях и процессах составляют социально-экономическую парадигму. Особым видом научных знаний является методология их получения. Сегодня существует проблема достаточности научных знаний для объяснения новых проявлений сущности реальной действительности.

Научные знания закономерно развиваются и накапливаются, где постоянно возникает проблема их истинности в результате новых проявлений сущности реальной действительности.

В основе развития научных знаний лежат предшествующие, которые прошли проверку «истинностью». Здесь возникает вопрос, какие научные знания могут быть основанием для формирования социально-экономической парадигмы?

Для ответа на это вопрос изначально необходимо проанализировать существующие подходы к определению понятий методологии науки, ее оснований и оснований научной парадигмы.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе существует множество, зачастую противоречивых трактовок содержания методологии науки. Например, в работе [1, с. 453] утверждается, что методология – это «тип рационально-рефлексивного сознания, направленный на разработку методов познания».

Авторы работы [2] определяют методологию науки, как учение об организации деятельности, где понятие организации рассматривается как процесс и как результат этого процесса. Вопрос, какой деятельности? Очевидно, научной, которая, по утверждению другого исследователя, «... в методологии рассматривается сквозь призму соотношения научной истины и вненаучных элементов и отделения первой от вторых (нормативная методология) с привлечением социально-исторических и конкретно-научных факторов формирования экономических теорий (позитивная, или дескриптивная, методология). ... Если конкретизировать это определение, то методологией можно считать систематическое описание и исследование метода познания в науке, структуры и функций научного знания, а также структуры отношений между научной теорией и реальностью» [3, с. 48].

В нормативной методологии определены критерии научности знаний. Это логические (непротиворечивость, полнота, независимость), эмпирические связанные с возможностью практической проверки, и экстралогические (простота, красота, эвристичность, когерентность). Такая «нормативность» вызывает споры у методологов. Например, спор «между М. Уайтом и У.Куайном по поводу нормативных и дескриптивных элементов научного знания и морального сознания» [4]. Тем не менее, нормативная методология «обеспечивает правильность постановки научной проблемы, дает средства для ее разрешения и улучшает организационную сторону исследований» [5].

В работе [3, с. 48] дескриптивную методологию связывают со структурой научного знания о реальной действительности и закономерностях научного познания, а нормативную – с правилами их получения. Очевидно, в этом случае в содержание понятия методологии водится объект исследования – реальная действительность. Но, как правило, содержание методологии науки рассматривается как «учение о методах и процедурах научной

деятельности. ... В прикладном смысле, – это система (комплекс, взаимосвязанная совокупность) принципов и подходов исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь (ученый) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной дисциплины» [6].

Нетрудно заметить, что в любом случае методологию науки рассматривают с точки зрения методов, процесса, объекта и результата познания в том или ином сочетании, где иногда отождествляется понятие методологии науки, научной деятельности и научного исследования. Вполне очевидно, что научное исследование является частью научной деятельности. Например, в Законе Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической политике», относится и «деятельность, направленная на применение новых знаний». Любые научные знания, в том числе и о научном исследовании и научной деятельности, системны. Эта система научных знаний определяет содержание понятия науки. Тогда, в методологию науки входит и методология научной деятельности и ее составная часть – методология научного исследования.

Результатом познания реальной действительности являются научные теории. Возможно, это и приводит к противоречиям в трактовках содержания понятия методологии науки. Эти противоречия обостряются, когда конкретизируется объект познания, а методологию науки рассматривают по ее видам. Как результат – «война парадигм», особенно в области социально-гуманитарных наук. «Эта война затрагивает такие философские направления (парадигмы), как прагматизм, критический реализм, диалектика и трансформативный эмансипационизм» [7].

Поддерживая выводы Дж. Б. Дэвиса, в работе [3, с. 48] обосновывается, что «сегодня в методологии нет общепризнанных концепций. Скорее, методологи предлагают более или менее удачные интерпретации тех или иных особенностей экономической науки, экспериментируя с различными идеями (прежде всего из философии науки и социальной философии). Четких критериев качества в экономической методологии (как и в философии) нет, однако, несомненно, наиболее обсуждаемые сегодня работы отличает глубокое знание экономического материала, удачное и убедительное объяснение тех или иных тенденций развития

экономической науки, порой, – нетрадиционный взгляд на те или иные экономические концепции» [3, с. 65].

С этой точки зрения можно прийти к выводу, что отсутствие в методологии экономической науки «общепризнанных концепций» ставит под сомнение корректность обоснования не только любых экономических, но и социальных теорий, поскольку экономика неотделима от любого социума. Тем не менее, многие положения методологических и экономических теорий «работают», а признанные научным сообществом теории «в течение определенного времени дают модель постановки проблем и их решений научному сообществу» [8, с. 11]. Если они не могут объяснить новые проявления сущности реальной действительности, происходит изменение научной парадигмы.

Любые научные теории – это результат рефлексии. «По своему существу рефлексия критична, ибо она, формируя новые ценности, «разламывает» сложившиеся нормы поведения и знания» [1, с. 553]. Но социально-экономические теории окончательную проверку «временем».

Наверное, поэтому автор работы [9, с. 16] констатирует, что «достаточно сложно и рискованно пытаться моделировать тенденции будущего развития фундаментальных постулатов экономической науки».

Вместе с тем его вывод о некризисном состоянии мировой экономической науки сомнителен, поскольку, по его же утверждению, «попытки применить к анализу российской экономики разработки западной науки не всегда приносят успех. Малоэффективны и попытки продолжить марксистский анализ отечественных проблем. Поэтому сама экономическая действительность ставит вопрос о поисках новых научных парадигм» [9, с. 16]. Но для этого должны быть определенные основания.

Основаниями методологии науки авторы работы [2, с. 27-28] считают философско-психологическую теорию деятельности, системный анализ (системотехника), науковедение, теорию науки, этику и эстетику деятельности. Вопрос, какую теорию, методологическую или (и) научную теорию об объективной реальности? В Новой философской энциклопедии основания науки – «это фундаментальные представления, понятия и принципы

науки, определяющие стратегию исследования, организующие в целостную систему многообразие конкретных теоретических и эмпирических знаний и обеспечивающие их включение в культуру той или иной исторической эпохи. ... Структура оснований науки определена связями трех основных компонентов: 1) идеалов и норм исследования, 2) научной картины мира, 3) философских оснований науки» [10, с. 167].

Очевидно, с этой точки зрения следует различать основания методологической теории и основания других наук о реальной действительности, где социально-экономические явления и процессы представляют собой только одну из сторон ее сущности.

Цель статьи. Необходимо определить основания методологии познания социально-экономических явлений и процессов в реальной действительности и основания социально-экономической парадигмы.

Изложение основного материала исследования. Любые научные знания – это результат рефлексии, как «формы теоретической деятельности человека, которая направлена на осмысление своих собственных действий, культуры и ее оснований» [10, с. 445].

Выделяют следующие уровни философской рефлексии: 1) рефлексии о содержании знания, данного в различных формах культуры (языке, науке и др.), и 2) рефлексии об актах и процессах мышления – анализ способов формирования этических норм, логических оснований и методов образования категориального аппарата науки [10, с. 449]. То есть существуют научные знания об объективной реальности и субъективной реальности, которой является сознание человека.

В философии природа любой реальности определяется категориями «сущность», «явление» и «процесс». «Сущность и явление – категории философского дискурса, которые характеризуют устойчивое, инвариантное в отличие от изменчивого, вариативного. ...

Они неразрывно связаны: явление представляет собой форму проявления сущности, последняя раскрывается в явлениях» [10, с. 682].

Процесс характеризуется совокупностью «необратимых, взаимосвязанных, длительных изменений, как спонтанных, так и

управляемых, как самоорганизованных, так и организуемых, результатом которых является некое новшество или нововведение» [10, с. 378]. Следовательно, существуют научные знания о явлениях сущности и процессе их проявления, как в объективной, так и в субъективной реальности.

Разделение научных знаний об объективной и субъективной реальности приводит к неопределенности парадигмы методологической теории. Это связано с субъективной реальностью познания, где проблема проверки методологических теорий путем верификации и фальсификации практически невозможна. В отличие от них научные теории об объективной реальности в определенной мере верифицируемы и фальсифицируемы. В любом случае научные теории имеют свои основания.

Рисунок 1 - Процесс и результаты (формы) научного познания

В основе любых теорий, объясняющих явления и процессы в реальной действительности, являются научные понятия, категории и положения, как формируемый из доказанных гипотез результат процесса познания реальной действительности (рис. 1). В совокупности они образуют систему знаний о реальной действительности.

Признанные и используемые для выдвижения новых гипотез научные понятия, категории и положения являются основанием любых научных теорий. Вместе с новыми проявлениями сущности реальной действительности, которые не могут объяснить существующие теории, они являются основанием появления новых научных теорий и новой научной парадигмы. Наряду с научными теориями естественных, социально-гуманитарных, формальных наук и их внутригрупповых видов существует методологическая теория. Как инструмент познания она имеет гносеологические (общая теория познания), эпистемологические (теория научного познания) и основания философии науки [1, с. 450]. На этой основе в методологической теории определены всеобщие и общенаучные методы познания как субъективной, так и объективной реальности.

В отличие от субъективной реальности структура объективной реальности многообразна. Ее элементы являются предметом познания естественных, социально-гуманитарных, формальных наук и их внутригрупповых видов. Вполне логично, что наряду с всеобщими и общенаучными существуют частные (специфические) методы познания в этих областях наук, которые конкретизированы предметом познания (рис. 2).

Рисунок 2 - Классификация методов научного познания

В основе общенаучные и частных лежат всеобщие методы познания, где зачастую противопоставляются диалектический и метафизический метод. (впервые противопоставил метафизику и диалектику Гегель). В основе метафизического метода лежит принцип отстраненного восприятия одного из проявлений сущности реальной действительности без учета структурных взаимосвязей. В диалектике они рассматриваются с точки зрения парных категорий и существующих противоречий.

«Диалектика выступает как учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, развитии бытия и познания, а также основанный на этом учении метод творчески познающего мышления. Суть диалектики – раздвоение единого на противоположности и изучение их противоречивого отношения. При этом изучаются все возможные отношения, возникающие между компонентами системы в их динамике. Именно диалектический метод может дать возможность рассмотреть науку всесторонне как целостную систему со всеми ее родовыми качествами, функциями и отношениями» [12]. То есть диалектический метод познания является основанием методологии познания реальной действительности.

Парадокс, но если отвергается метафизический метод познания, то нарушается диалектический подход к познанию сущности реальной действительности. Такой парадокс возникает при определении содержания методологии науки при делении ее на нормативную и дескриптивную составляющую, но в большей мере – при абстрагировании методов познания от предмета познания реальности действительности. С диалектической точки зрения методологические знания и знания в других областях науки как «две стороны одной медали», образуют методологию любой науки о реальной действительности. В результате некорректны рассуждения по поводу двойности понятия методологии и сведения ее, как, например, в работе [2] только к учению об организации деятельности.

Вполне логично, что наряду с диалектическим методом другие методы познания, а также научные понятия, категории и положения являются основанием методологии науки, как системы научных знаний о нормативных и дескриптивных формах познания и процессе получения знаний.

Основанием экономической методологии являются основания методологии науки и основания признанных экономических теорий, определяющих современную экономическую парадигму. Их научная и практическая ценность обусловливается возможностью прогноза результатов экономической деятельности. Новые проявления сущности такой деятельности зачастую не совпадают с прогнозом.

Это ставит под сомнение отдельные положения современной экономической парадигмы. Наверное, это связано с метафизическим подходом в методологии познания, где выделяется только экономическая составляющая в предмете познания.

Например, экономическая методология – это «отрасль знания, изучающая экономическую науку как вид человеческой деятельности (прим. – научной деятельности)» [14, с. 17]. Но как быть с другими видами деятельности и людьми? Ведь экономика – это, прежде всего, люди, которые объединяются в разные по масштабам и целям социально-экономические группы.

Они производят, распределяют, обменивают и потребляют экономические блага. Связи между этими процессами нелинейные. Например, между потреблением, сбережением и доходами людей (Дж. М. Кейнс). Это связано с человеческой сущностью, которую изучают социальные науки.

Человеческая сущность проявляется в социально-экономической деятельности людей и их социально-экономических групп.

Социальной деятельностью считается совокупность социальных действий индивидуумов или их социальных групп, которые стремятся изменить поведение, взгляды или мнение людей с помощью определенной системы поступков, средств и методов. Экономическая деятельность как совокупность процессов производства, распределения, обмена и потребления направлена на удовлетворение потребностей людей в товарах и услугах.

Вполне логично, что в основе таких действий, в первую очередь, лежат экономические интересы и экономическая деятельность людей, но она диалектически связаны с социальной деятельностью как базис и надстройка. С этой точки зрения целесообразно использовать понятия социально-экономической методологии, социально-экономической теории и парадигмы.

В результате накопления фактов о новых проявлениях сущности реальной действительности, которые не могут объяснить признанные теории, происходит изменение научной парадигмы. Эти факты являются основанием для такого изменения. И. Лактос связывал появление новой парадигмы как результат конкуренции научно-исследовательских программ. При этом новая программа (парадигма) является не изолированной теорией, а модификацией других, в основе которых лежат неопровержимые для всех теорий исходные положения [14, с. 157-158]. Такое утверждение вполне корректно с точки зрения диалектики, поскольку любая новая научная парадигма имеет определенное наследие от признанных научных теорий, где научные понятия, категории и положения являются основой ее формирования.

В экономической науке в XX веке сформировались три основных направления. Это – «неоклассика, кейнсианство и институционализм, наряду с которыми существуют и другие течения, получившие более ограниченное признание. Наиболее характерным, распространенным в современной экономической теории является неоклассическое мировоззрение» [9, с. 12]. Авторы учебника на основе критического анализа ведущих экономических теорий приходят к выводу, что «... в их основе в большей или меньшей мере лежат: а) классическая политическая экономия; б) марксистская экономическая теория как специфическая часть классической политической экономии; в) теория предельной полезности, или маржиналистская экономическая теория (неоклассика); г) кейнсианская экономическая теория; д) институционализм» [15, с. 13].

Безусловно, что определенные научные понятия, категории и положения этих экономических теорий должны лежать в основе формирования социально-экономической парадигмы, но они описывают только экономическое поведение людей. Некоторое исключение составляет теория Дж. М. Кейнса о предельной склонности к потреблению или сбережению, как следствие проявления психологической сущности людей.

Следует отметить, что существуют технократические взгляды на формирование новой экономической парадигмы. Например, в работе [16, с. 36-37] приводится следующее умозаключение: «В свете гносеологических предпосылок новая парадигма выступает

как аналитическая модель, структура которой будет определяться объективными свойствами экономики атомной технологии. Новая парадигма есть следствие онтологических и гносеологических предпосылок и будет строиться из элементов, сформированных в ходе развития экономической теории. ... Таким образом, теория трудовой стоимости переходит в теорию технологической стоимости и обмена. ... Товарно-денежные отношения вытесняются натуральным обменом и технологическим обменом. Основным экономическим законом становится закон приращения технологической стоимости и обмена». Алогичность такого подхода с точки зрения возврата к натуральному обмену очевидна. К тому же не понятно, что имеется в виду под технологической стоимостью. Если это прямые издержки, то в силу закономерности расширенного воспроизводства они постоянно увеличиваются.

Наверное, следует обратить внимание на следующую тенденцию. «Со второй половины XX в. экономическая теория начинает принимать во внимание не только рациональную, но и эмоционально-психологическую, в том числе бессознательную мотивацию экономических решений. ... В господствующей ныне неклассической школы экономической мысли ... нельзя не заметить некоторого противоречия между абстрактной сущностью модели и реальными мотивами поведения конкретных экономических субъектов. Для разрешения этого противоречия необходимо рассмотреть и альтернативные подходы к человеческой природе, неизменно сопутствующие основной концепции. Следует также осмыслить ту методологическую роль, которую понятие экономического субъекта играет при оформлении экономической парадигмы, объединяющей сообщество исследователей» [17].

Возникает вопрос, каким образом теоретизировать «эмоционально-психологическую» составляющую экономического поведения людей. Наверное, здесь необходимо обратиться к основаниям методологии науки, а именно к диалектическому методу познания путем использования парных категорий «материальное» и «нематериальное». Применительно к людям категорию «нематериальное» целесообразно рассматривать с точки зрения понятия духовности.

Существует множество толкований содержания понятия духовности, которые зачастую сводятся к нравственности, моральным ценностям и т.п. Например, «под духовным бытием мы разумеем то, что обычно определяется как «высшие формы психической деятельности», – область познавательных, творческих моральных, эстетических и мистических актов, область науки, искусства, философии, религии» [18]. С точки зрения религии – это познание взаимоотношений человека с богом, где материальные ценности уходят на второй план.

Не вдаваясь в полемику по этому поводу, в любом случае понятие духовности, так или иначе, связано с осознанным потреблением и накоплением благ, как результата экономической деятельности. Не смысла доказывать очевидное, что неосознанное потребление – это результат соответствующего уровня духовности. Чем ниже духовность, тем большее стремление к потреблению и накоплению. То есть между категориями «материальное» и «духовное» объективно существует противоречие.

На современном этапе развития человеческого общества это противоречие имеет тенденцию к обострению. В результате – духовная деградация общества. Например, анализируя данные социологических исследований, В.Э. Бойков отмечает, что «... значительная часть людей в возрасте 18 лет и старше живет одним днем. Этот факт характеризует своеобразную социальную мутацию тех качеств, которые свойственны человеку как творцу. ... Отрицательный кумулятивный эффект, связанный с нынешней деградацией социальной сферы и неблагоприятными трансформациями социокультурного характера, может оказывать дестабилизирующее влияние на общество и при изменении экономического положения в лучшую сторону» [18, с. 95].

Кроме того, духовная деградация приводит к неумеренному потреблению природных ресурсов, и, как следствие, – к деградации окружающей среды, в процессе которой она становится непригодной для жизни. Таким образом, вполне логично, что в основе формирования социально-экономической парадигмы должны лежать понятия «материальное» и «духовное» и их взаимосвязь с научными понятиями, категориями и положениями признанных экономических теорий.

Выводы. Признанные научные теории о реальной действительности составляют научную парадигму. Для ее изменения нужны определенные основания. Это необъяснимые признанными научными теориями проявления сущности реальной действительности. Для формирования новой научной парадигмы нужны научные понятия, категории и положения, как основания признанных научных теорий.

Особым видом научных знаний являются методология познания реальной действительности. Методология науки – это совокупность научных понятий, категорий и положений системы научных знаний о нормативных и дескриптивных формах познания и научных теорий о сущности реальной действительности, как объективной, так и субъективной.

Существует проблема неопределенности методологической парадигмы. Это связано с субъективной реальностью познания, где проблема проверки методологических знаний путем верификации и фальсификации практически невозможна.

Тем не менее, как и любая теория, она имеет определенные основания, и является основой получения новых знаний о реальной действительности.

Следует различать основания методологической теории о субъективной реальности и основания методологии естественных, социально-гуманитарных и формальных наук об объективной реальности. Но такое разграничение условно в силу диалектического единства субъективной и объективной реальности. В любом случае основаниями методологии науки являются всеобщие (философские) и общенаучные методы познания, а отличия в методологии по видам наук обусловлены частными методами и предметом познания.

Основным всеобщим методом познания реальной действительности является диалектический метод, поскольку законы диалектики имеют всеобщее действие, как в субъективной, так и объективной реальности. В совокупности с предметом познания они образуют метрологию того или иного вида науки.

Экономическое поведение людей невозможно отделить от их социальных действий, где они стремятся изменить поведение, взгляды или мнение социума с помощью определенной системы поступков, средств и методов. С этой точки зрения целесообразно

использовать понятия социально-экономической методологии, социально-экономической теории и социально-экономической парадигмы. Основанием социально-экономической методологии являются основания методологии науки и основания социально-экономических теорий, определяющих социально-экономическую парадигму.

В основе формирования социально-экономической парадигмы должны лежать научные понятия, категории и положения признанных экономических теорий, не противоречащие новым проявлениям социально-экономической сущности реальной действительности. Но такие проявления целесообразно рассматривать с точки зрения парных категорий диалектики «материальное» и «духовное», между которыми существует объективное противоречие.

Список использованных источников

1. Howes L.M. Developing the methodology for an applied, interdisciplinary research project: documenting the journey toward philosophical clarity // Journal of mixed methods research. – London, 2015. – Vol. 11, N 4. – P. 450–468.
2. Новиков А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: СИН-ТЕГ. – 668 с.
3. Болдырев И.А. Экономическая методология сегодня: краткий обзор основных направлений /И.А. Болдырев // Журнал Новой Экономической Ассоциации. – 2011. – №.9. – С. 47-70.
4. Касавин И.Т. Нормы в познании и познание норм /И.Т.Касавин // Эпистемология и философия науки. – 2017. – Т. 54, № 4. – С. 8-19.
5. Овчаров А.О. Экономическая методология и проблема формализации в науке / А.О. Овчаров // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 1 (25). – С. 10-16.
6. Методология науки [Электронный ресурс] / Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Методология_науки.
7. Летов О.В. Актуальные проблемы современной методологии науки [Электронный ресурс] / О.В. Летов //Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3, Философия: Реферативный журнал. – 2018, №

3. – С. 39-46. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemysovremennoy-metodologii-nauki>.
8. Кун Т. Структура научных революций / Т.Кун, пер. с англ. И.З. Налетова. – М.: Прогресс, 1975. – 278 с.
9. Шишкин М.В. Актуальные проблемы историко-экономической науки XXI века / М.В. Шишкин, О.Н. Мисько // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2013. – № 4. – С. 4-19.
10. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 3 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – 694 с.
11. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Том 1 / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. – 2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – 741 с.
12. Грязнова Е.В. Методы познания и категории философии науки / Е.В. Грязнова // Современное образование. – 2014. – № 3. – С. 49-68.
13. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: методологический анализ / О.И. Ананьин (Ин-т экономики). – М.: Наука, 2005. – 244 с.
14. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ [Электронный ресурс] / И. Лакатос – М.: «Медиум», 1995. – 167 с. – Режим доступа: http://hf-guar.ru/philosophic/docs/Lakatos_falsification_pdf.pdf.
15. Экономическая теория: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 592 с.
16. Кривобороденко Г.П. Новая парадигма экономической теории / Г.П. Кривобороденко // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 34-37.
17. Авакян-Форер А.Г. Смена парадигм в социально-философских исследованиях: социальное измерение новых моделей экономического субъекта / А.Г. Авакян-Форер // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Философия. – Воронеж: Издат. дом ВГУ, 2019. – № 4. – С. 41–47.
18. Левицкий С.А. Основы органического мировоззрения / С.А. Левицкий. – Frankfurt am Main: Посев, 1946. – 250 с.